

INTERESES EDUCATIVOS EN LAS FAMILIAS DE ANDALUCÍA HOY. LA FENOMENOLOGÍA DE LA INMEDIATEZ.

Pérez González, A. Beatriz

beatriz.perez@uca.es

Ribón Seisdedos, M^a Antonia

mariantonia.ribon@uca.es

Departamento de Economía General. UCA

RESUMEN

Tras el planteamiento de las diferentes demandas y estrategias educativas en las familias de Andalucía en la actualidad, la presente comunicación adelanta las primeras ideas sobre el impacto que tiene en ellas, las medidas educativas y de apoyo.

Los primeros años del presente siglo están siendo para España tiempo de grandes contrastes: al crecimiento económico y la reducción del desempleo que llegó a sus niveles más bajos en 2007 le ha seguido una crisis sin precedentes. La bonanza económica permitió un cambio en el comportamiento de las familias españolas que pudieron materializar algunas de sus aspiraciones y ampliar sus expectativas de consumo de acuerdo a nuevos valores. Al igual que entonces, ahora la crisis económica-financiera está transformando los planteamientos y formas de vida cotidiana pero en sentido contrario: vuelta a antiguos hábitos de alimentación, reagrupamiento familiar en una misma vivienda, reducción del consumo ocioso y disminución de la capacidad de ahorro son algunas de las imágenes más visibles. Es previsible encontrar entre las familias afectadas o amenazadas por la crisis, un cambio en las estrategias educativas de sus miembros. Esta hipótesis general de partida no es realmente novedosa pero pretende contrastar más allá de la intuición y de lo que transmiten los medios de comunicación, los síntomas del cambio. Estudiamos más específicamente las estrategias cambiantes de las familias en educación que no se muestran concluyentes a corto plazo, pero sí plantean síntomas muy destacables ante circunstancias de crisis.

Siempre resulta difícil el experimentar un deterioro en la situación económica familiar y frecuentemente lleva un tiempo, -como un periodo de duelo- reconocer la realidad y adaptarse a ella. No obstante, el dramático aumento del número de desempleados y de familias sin ingresos, la falta de confianza en una rápida solución de la situación a lo largo de 2012 y el cambio en las políticas sociales y educativas supondrá una clara ruptura en el comportamiento de las familias. Muchas familias no hubieran sospechado nunca encontrarse en situación precaria y, de imaginarlo, hubieran contado con ayuda familiar. Pero de

momento las redes familiares (siguiendo a Bauman 2009), están debilitadas: cada vez son más los que necesitan sostén y menos los que tienen capacidad para ayudar. Sobre todo, porque el desempleo no se reparte por igual en todos los estratos sociales, ni siquiera en circunstancias tan adversas como la actual. Es por todo ello por lo que *las políticas sociales y educativas* se revelan trascendentes para garantizar la igualdad social de oportunidades y la deseable mejora de los indicadores educativos de la región. Pero estos datos también experimentan cambios debidos a la aplicación de recetas justificadas por los poderes económicos como necesarias. Por otro lado, la concurrencia de casos y su visibilidad a través de los medios, contribuye a la identificación con la situación adversa. Lo primero porque nos sabemos parte de una situación compartida. Lo segundo porque permite culpabilizar a la crisis y no a características o decisiones propias ayuda a sobrellevar los cambios.

A lo anterior se añade que estamos ante un caso peculiar en cuanto a comportamiento demográfico que nos sitúa plenamente en la segunda transición demográfica y una transformación en un periodo de treinta años desde una moral muy estricta a la legalización del matrimonio homosexual y a tener las tasas más bajas de natalidad de la Unión Europea. Hablar de demandas, supone considerar también la condición actual de las familias de hoy.

Para exponer la existencia de un cambio en las estrategias educativas de las familias se ha analizado la evolución de las tasas de escolarización en los niveles de la primera etapa de infantil, Bachillerato y Universidad; las tasas de escolarización por niveles formales y centro según su financiación, (público, concertado y privado no concertado); las tasas de uso de aula matinal y comedor escolar; la utilización de transporte escolar; la asistencia a clases privadas de refuerzo; el seguimiento de actividades extraescolares y el consumo de bibliografía escolar. El avance que aquí ofrecemos muestra los resultados del análisis de los indicadores en primer lugar mencionados: tasas de escolarización en la primera etapa de infantil y Universidad por corresponder con las dos etapas educativas que suponen mayor gasto para los hogares y sobre las que, al situarse en los extremos de la vida educativa, tienen las familias mayor libertad para optar por ellas. Se han contrastado estos datos con los barómetros de opinión del CIS en los últimos años, en lo referente al gasto y a la consideración que hacen de la educación las familias.

Entre las diferentes cuestiones que se plantean en la investigación destacan dos: Una, la falta de acompañamiento de las políticas familiares con los intereses educativos de las familias andaluzas. Y en segundo lugar el que la familia como grupo primario tenga evidente interés socializador y educativo, pero que quizá le falten cauces mediante los que articular sus demandas e intereses. La creciente fenomenología

en cuanto a situaciones y conflictos en los centros y en las relaciones familias/centro, hacen pensarlo así. La realidad ha hecho aflorar una serie de dinámicas en las familias para hacer frente a ciertos vacíos producidos a consecuencia de las circunstancias económicas. La fenomenología se refiere por ejemplo a la reventa de libros, demandas en cuanto a servicios parciales en los comedores o transportes, entre otros y muestra esa *inmediatez* con la que respondemos ante las circunstancias de crisis. La respuesta rápida es lógica, pero se debe al vacío que existe, es decir a la urgencia.

Señalamos respecto a los resultados, que las tasas de escolarización en las edades más tempranas han crecido de manera acelerada durante toda la década. Esta tendencia no se ha resentido en los años en los que la crisis se ha hecho evidente, lo que viene a confirmar que este comportamiento tiene una mayor relación con cambios culturales que con factores económicos o con la tasa de empleo femenina.

En cuanto a las tasas de matriculación en Universidad: la tendencia a disminuir con la que comenzó el siglo se estabilizó en los primeros años de la década. La inversión de la tendencia en el desempleo abre la posibilidad de que la Universidad se convierta en un refugio ante la falta de perspectivas de encontrar trabajo. Habrá que esperar a conocer nuevas cifras para valorar el impacto de dos fenómenos que pudieran provocar efectos contrarios: la agudización de la crisis y la subida de las tasas universitarias.

La tónica actual en Andalucía en el momento de mayor pico de la crisis, es a un mantenimiento de programas, becas y servicios educativos. Continúa por ejemplo la gratuidad en los libros de texto. Algunas demandas educativas según fuentes de la CODAPA, se mantienen. Por ejemplo la declaración hecha por la Junta de Andalucía, de mantenimiento de precios públicos y bonificación de comedores escolares o plazas de educación infantil y aula matinal o la ayuda al transporte. El Barómetro de opinión ha mostrado que las familias observan los gastos en educación que se hacen desde su ámbito como altos y los gastos a nivel institucional como bajos, demandando por tanto mayores recursos. Se puede responder coyunturalmente, pero las necesidades son mayores.

Así, llegamos al planteamiento de las conclusiones más genéricas. No se han articulado (atendiendo a dichas carencias), vías ni espacios de encuentro e intercambio entre centro y familia. En vista a que no se articulaban formas plausibles, que dieran salida a nuevas demandas ante la carestía o el cambio de cariz en la interacción centros/sociedad, se han dado respuesta a situaciones difíciles (económicas y relacionales), de forma inmediata. La idea de la inmediatez parece haberse instalado definitivamente en nuestra forma de vida porque la situación actual parece querer enredarse y complicarse más. La falta de medidas de sostenimiento económico, de articulación de las demandas, amenaza conduciendo a las familias a una espiral de peleas nominativas, aisladas y repetitivas. Nos preguntamos si la diversificación de las demandas educativas y la situación de riesgo de las familias harán patente el vacío. ¿Acaso terminarán siendo operativas las asociaciones de padres y madres, los consejos escolares, las asociaciones de estudiantes?, ¿y las ayudas político-educativas a las familias? ¿Se articularán vías para atender a las nuevas demandas o se recurrirá a soluciones inmediatas?

En lo que se refiere a la regulación de la familia, la norma ha sido más moderna (en el sentido que empleó Iglesias Ussel 1998), y añadiendo el hecho de que las circunstancias han empobrecido a las familias, el ritmo en Andalucía deja de ser acompasado. Pero normas y medidas han experimentado un impasse en los últimos momentos que podría calcificar las demandas definitivamente. Precisamente las condiciones que experimentamos van a definir la forma de vida y demandas actuales como se ha señalado al hablar de fenomenología.

